

бути спадщиною від КШК. До цього ще потрібно додати факт запозичення гончарями СК елементів декору від носіїв вищезгаданих культур, виготовлення деяких кістяних виробів (наприклад, сегментоподібне трубчасте намисто).

Близькі стосунки СК та межановицької культури, напевне, можна прослідкувати в районі Торчина поблизу Луцька, де на одному цвинтарі є поховання представників СК та МК (дослідження Є. Лібери, Я. Фітцке, М. Пелещишина), Хрінниківського водосховища (матеріали О. Кричевського), на Дубенщині. Окремі дослідники вказували на спільні риси ККА та СК (Б. Баргель, Г. Тарас).

Взаємодію СК та городоцько-здовбицької культури бачимо, зокрема, на Поліссі – в Рівненському, Здолбунівському та інших районах середнього Погориння (І. Свешніков). Г. Тарас зазначає, що під час аналізу кераміки несподівано було виявлено подібність виробів СК з так званою харківсько-воронезькою групою. Отже, СК була дещо пізнішою, ніж городоцько-здовбицька культура, частково синхронною їй.

На нашу думку, носії стжижовської культури склалися переважно з нащадків однієї чи кількох груп катакомбного населення. Нове етнографічне “обличчя” СК було наслідком культурної взаємодії цих груп з оточуючими (сусідніми) іншоетнічними спільнотами: культурами шнурової кераміки пізнього етапу, ранньомежановицькими племенами, населенням ККА, можливо, середньодніпровської культури.

О.М. Дерех (Тернопіль)

Рятівні дослідження пам'яток культури Гава-Голігради на Тернопільщині у 2010 році

У 2010 році ДП ОАСУ «Подільська археологія» НАН України проведено серію охоронних археологічних розкопок на пам'ятках археології Тернопільської області, яким загрожувала руйнація забудовою або передача у приватну власність. Результатом вказаних досліджень стало вивчення культурних горизонтів різних епох, в тому числі і нашарувань культури Гава-Голігради.

Влітку 2010 року археологічною експедицією ДП «ОАСУ «Подільська археологія» проведено рятівні археологічні дослідження на частині багатoshарового поселення Заліщики III в м. Заліщики Тернопільської області (урочище «Уцилівка»). Вказане поселення досліджувалось протягом 1969 –

1972 рр. Тернопільською археологічною експедицією кафедри археології та музезнавства Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка під керівництвом Ю. М. Малєєва та у 2005 році археологічною експедицією ДП ОАСУ “Подільська археологія” НАН України під керівництвом В. І. Олійника. Проведені розкопки встановили наявність на поселенні культурного шару трипільської, Гава-Голіградської, липицької і ранньослов’янської VI – VII ст. культур.

Рятівними дослідженнями 2010 року охоплено північну частину поселення Заліщики III площею 70 квадратних метрів, якій загрожувало руйнування культурного шару будівництвом виробничих приміщень. В результаті проведених досліджень вивчено культурний шар культури Гава-Голігради інтенсивністю 0,40 м та зібрано колекцію фрагментів ліпної кераміки. Археологічних об’єктів вказаного періоду на досліджуваній території не виявлено.

Культурний шар культури Гава-Голігради зафіксовано також на багатшаровому поселенні Теревовля V, виявленому у 2005 році В.В. Ільчишиним в м. Теревовля Тернопільської області. Під час рятівних розкопок, проведених ДП «ОАСУ «Подільська археологія», на частині вказаного поселення, крім матеріалів вельбарської, черняхівської культури, ранніх слов’ян та давньоруської культури, у шарі сірого опідзоленого чорнозему виявлено колекцію керамічного посуду (фрагменти мисок, ручок, горщиків), характерного для культури Гава-Голігради. Археологічних об’єктів цього часу на вказаному поселенні не виявлено.

У серпні 2010 року експедицією ДП «ОАСУ «Подільська археологія» проведено рятівні археологічні дослідження на двошаровому поселенні трипільської культури та культури Гава-Голігради Гусятин I в смт. Гусятин Тернопільської області, виявленому у 2010 році А.С. Загороднім. Загальна площа закладених розкопів – 85 кв.м. Культурний шар культури Гава-Голігради зафіксовано на глибині 0,20 м від рівня денної поверхні. Його інтенсивність складала 0,30 – 0,40 м. На досліджуваній ділянці виявлено 6 об’єктів культури Гава-Голігради: 4 господарських ями із заповненням керамічними та крем’яними виробами, кістками тварин, півземлянкове житло та черинь печі. Таким чином, проведені у 2010 році рятівні археологічні дослідження на пам’ятках археології Заліщики III, Теревовля V та Гусятин I доповнили інформацію про характер розселення та особливості господарства племен культури Гава-Голігради на території Західного Поділля.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

